

Empirische Untersuchungen zur Gegenwartsliteratur. Das Literatur-Korpus DeLiKo@DNB und erste Analysen

Jannidis, Fotis

fotis.jannidis@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-6944-6113

Genêt, Philippe

P.Genet@dnb.de
Deutsche Nationalbibliothek, Deutschland
ORCID: 0009-0001-5095-8052

Konle, Leonard

leonard.konle@uni-wuerzburg.de
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5833-0414

Kupietz, Marc

kupietz@ids-mannheim.de
Institut für Deutsche Sprache, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8997-8256

Martus, Steffen

steffen.martus@hu-berlin.de
Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0001-9624-033X

Müller-Spitzer, Carolin

mueller-spitzer@ids-mannheim.de
Institut für Deutsche Sprache, Deutschland
ORCID: 0000-0002-5690-7774

Ochs, Samira

ochs@ids-mannheim.de
Institut für Deutsche Sprache, Deutschland
ORCID: 0009-0009-2187-8633

Einleitung

Dieses Panel stellt das erweiterte Korpus DeLiKo-XL@DNB und zwei Untersuchungen vor, die es für je eine linguistische und eine literaturwissenschaftliche Analyse verwenden. Das Korpus umfasst einen großen Teil aller EPUBs mit fiktionaler Prosa aus dem Bestand der DNB, insgesamt 287.585 Publikationen aus den Jahren 2005-2024. Es steht unter der Adresse <https://korap.dnb.de/> kostenlos für Recherchen und Analysen zur Verfügung.

Deutschsprachige Gegenwartsliteratur war lange Zeit selbst in den großen Korpora der Deutschen Sprache wie DeReKo (Kupietz et al. 2010, 2023) und dem DWDS (Geyken 2007) nicht oder nur schwach vertreten und stand somit für eine von quantitativen Ansätzen ausgehende empirische Forschung praktisch nicht zur Verfügung. Grund dafür war vor allem die kaum lösbar erscheinende urheber- bzw. lizenzrechtliche Problematik und in geringerem Maße auch die Kosten für die Konvertierung der Rohdaten in ein einheitliches Format (Kupietz et al. 2014). Eine Verbesserung und gleichzeitig einen skalierbaren Lösungsansatz für die rechtlichen und technischen Herausforderungen brachte erst die Veröffentlichung des Deutschen Literaturkorpus an der DNB (DeLiKo@DNB, siehe Kupietz et al. 2025) über die open-source Korpusanalyseplattform KorAP (Bański et al. 2012). Das erste DeLiKo-Korpus umfasste allerdings ‚nur‘ eine Stichprobe mit 26.453 Büchern, zu der jedoch bereits alle digital verfügbaren Longlist-Nominierten des Deutschen Buchpreises seit 2005 gehörten. Mit dem hier vorgestellten erweiterten Korpus DeLiKo-XL@DNB ändert sich Lage nun grundlegend: Der größte Teil der aktuellen über Verlage in digitaler Form publizierten Prosa-Literatur steht nun in einem Forschungskorpus zur Verfügung (siehe Abb. 1).

Die exemplarischen Analysen, eine aus der Linguistik und eine aus der Literaturwissenschaft, sollen die Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Arbeit mit dem Korpus demonstrieren. Das betrifft sowohl die technischen Herausforderungen beim Umgang mit unterschiedlichen Zugängen zum Korpus oder den großen Datenmengen als auch die konzeptuellen Probleme, etwa in Hinsicht auf Fragen wie Repräsentativität, Verhältnis von bibliothekarischer, ökonomischer und literaturwissenschaftlicher Perspektive.

Das Panel soll zum einen dazu dienen, das Korpus bekannt zu machen, in die verschiedenen Möglichkeiten seiner Verwendung einzuführen und auch schon mit typischen Problemen vertraut machen. Zugleich aber soll es der Diskussion mit potentiellen Nutzenden dienen und diesen die Möglichkeit bieten, ihre Anforderungen zu formulieren.

Marc Kupietz, Philippe Genêt: Das erweiterte DeLiKo@DNB-Korpus und seine Erstellung

Das gegenüber seiner ursprünglichen Veröffentlichung (Kupietz et al. 2025) um den Faktor 10 erweiterte und entsprechend nun auch DeLiKo-XL@DNB genannte Korpus, umfasst nun mit 287.585 Publikationen (21 Milliarden Tokens) alle EPUBs mit fiktionaler Prosa aus dem Bestand der DNB, die in den letzten zwei Jahrzehnten veröffentlicht wurden inklusive aller digital verfügbaren Nominierten des Deutschen Buchpreises.

Zur Konvertierung der Rohdaten in ein TEI-XML-Format (Lüngen & Sperberg-McQueen 2012) und zur Anreicherung mit POS-, Lemma, und Dependenz-Annotationen, konnten wir im wesentlichen die auf XSLT beruhende ursprüngliche Konvertierung entwickelte Pipeline weiter verwenden. Lediglich die Orchestrierung der eingesetzten Werkzeuge musste angepasst werden, da etwa die Gesamtgröße der Eingabedateinamen die maximale Pufferkapazität von Shell-Eingabezeilen sprengte. Die Ausgangsmetadaten wurden wieder über die DNB SRU Schnittstelle abgerufen, um eine möglichst große Konsistenz und Vollständigkeit zu gewährleisten. Die Genreklassifikation wurde aus den DNB-Metadaten mit Hilfe von String-Matching-Heuristiken abgeleitet. Der gesamte Umwandlungs- und Annotationsprozess wurde innerhalb von 14 Tagen auf einem Linux-Server der DNB mit 96 Kernen und 1,5 TB RAM abgeschlossen.

Die Zusammensetzung des resultierenden Korpus, kategorisiert nach Genres und Erscheinungsjahren, ist in Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1: Zusammensetzung von DeLiKo@DNB nach Erscheinungsjahr und Genre (logarithmisch skaliert)

Abb. 2: Suche im KorAP-GUI nach einem attributiven Adjektiv, gefolgt vom Lemma Mann oder Frau in übersetzter Erotikliteratur mit für einen Treffer ausgeklappten Annotationen und Metadaten.

Beim Jahr der Veröffentlichung ist zu beachten, dass es sich dabei nicht um die Erstveröffentlichung handeln muss, deren tatsächliches Datum besonders bei Übersetzungen, deren Anteil im Korpus bei mindestens 11,7% liegt, schwer automatisch sicher zu ermitteln ist.

In diesem ersten Teil des Panels möchten wir insbesondere detailliert auf die Zusammensetzung des Korpus sowie auf die verfügbaren Metadaten und Annotationen sowie deren Entstehungs- und Gültigkeitsbedingungen eingehen. Darüber hinaus geben wir einen kompakten Überblick über die Funktionalitäten der KorAP-GUI (siehe Abb. 2) sowie der Client-Bibliotheken für R und Python (Kupietz, Diebold, Margaretha 2020), mit denen sich bereits mit wenigen Zeilen Code interessante und reproduzierbare Analysen durchführen lassen. U. a. zeigen wir, wie sich anhand von Metadaten, virtuelle Sub-Korpora bilden lassen, wie man vergleichende Frequenz-Analysen berechnet, wie man anhand konkreter Beispielsuchen komplexe Annotationsan-

fragen konstruieren kann (*query by example*, Kupietz et al. 2019: 346ff) und wie man vergleichende Kookkurrenzanalysen, abhängig von Metadaten, wie z.B. Genre, berechnet. Mit dem Publikum wollen wir diskutieren, welche weiteren Metadaten, Annotationen und Funktionalitäten für die Forschung von Interesse sein könnten und wie die zukünftige Pflege und Weiterentwicklung des Korpus organisiert werden könnte.

Carolin Müller-Spitzer, Samira Ochs: Genderinklusive Sprache in DeLiKo@DNB

Linguistische Untersuchungen zu genderinklusive Formulierungen von Personenbezeichnungen konzentrieren sich bislang überwiegend auf Presstexte (Waldendorf 2023; Link 2024; Ochs & Rüdiger 2025) oder, in geringerem Maße, auf gesprochene Sprache (Apel & Bose 2024). Mit dem *DeLiKo@DNB*-Korpus wird nun erstmals ein systematisch aufgebautes Korpus belletristischer Texte für die korpusbasierte Analyse dieser Formen zugänglich gemacht. Gerade literarische Texte bieten Raum für sprachliche Innovation und die Erprobung neuer Ausdrucksweisen. Romane wie *Blutbuch* (Kim de l'Horizon) oder *Identitti* (Mithu Sanyal) zeigen exemplarisch, wie eng Sprachgestaltung und gesellschaftliche Diskurse heute verwoben sind: Genderzeichen, Neopronomen und kreative Formen der Personenreferenz sind hier nicht nur stilistisches Mittel, sondern dienen auch zur Versprachlichung gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse, etwa zum Thema Gender und Identität. Der folgende Ausschnitt aus *Blutbuch* illustriert das exemplarisch im Kontext eines Outings:

„Ich kann nicht noch einmal einem erwachsenen Mann die Hand halten, wenn er sich bei seiner machistischen, dreckskonservativen Familie outet, und dann, wenn dann auch noch **jemensch**, wie ich' ist, **di*er** dann kommt, bricht das grosse Unheil aus.“ (S. 219)

In unserer Studie analysieren wir, wie häufig verschiedene Ausprägungen genderinklusive formulierter Personenbezeichnungen und Neopronomen in der Gegenwartsliteratur auftreten, ob sich stilistische Tendenzen bestimmten Genres oder Zeiträumen zuordnen lassen und wie sich diese Formen zu anderen Arten der Personenreferenz, etwa generischen Maskulina oder Epikoina, verhalten (vgl. Müller-Spitzer et al. 2024). Gleichzeitig zeigen wir auf, welche Recherchestrategien man anwenden muss, um solche Personenbezeichnungen zu finden und welche Herausforderungen, z.B. bei der Tokenisierung von Formulierungen mit Genderstern und Genderdoppelpunkt, zu beachten sind. Ziel ist es, *DeLiKo@DNB*-Korpus als Datenquelle genderlinguistischer Forschung vorzustellen und gleichzeitig einen ersten Überblick aktueller Strategien der Personenreferenz in fiktionaler Prosa zu zeichnen, insbesondere im Hinblick auf sprachlichen Wandel und literarische Innovation.

Fotis Jannidis, Leonard Konle, Stefan Martus: Die Felder der Gegenwartsliteratur

Unsere Analyse überprüft drei Thesen der Literaturwissenschaft zur Gegenwartsliteratur, genauer zur fiktionalen Prosa, die in herkömmlichen Verlagen erscheint (also ohne Berücksichtigung des kommerziellen Self-Publishing, das im *DeLiKo-XL@DNB* ebenfalls erfasst wird). Die drei Thesen gehen von einer Beobachtung der strukturelle Veränderungen aus: Die bipolare Ordnung, wie sie von Bourdieu als Kennzeichen eines relativ autonom ausdifferenzierten literarischen Felds beschrieben wurde (Bourdieu 2011), hat sich demnach zu einer triadischen Ordnung erweitert: Zwischen dem Pol der „eingeschränkten Produktion“ und der „Massenproduktion“ etabliert sich insbesondere seit den 1990er Jahren ein „flexibel ökonomisierter und medialisierter Mittelbereich“, in dem „Erfolg“ und „Anspruch“ keinen Widerspruch bilden (Tommek 2015). Mit dieser Diagnose lassen sich die folgenden Thesen verbinden, auch wenn sie sich selbst nicht direkt auf die feldtheoretische Strukturgeschichte der Gegenwartsliteratur beziehen:

1. Mit dem bahnbrechenden Erfolg der „Harry Potter“-Serie und forciert durch „Fanfiction“ prägt „Crossover“-Literatur die Feldbeziehungen durch literarische Verfahren, die sowohl die Grenzen zwischen „high“ und „low“ als auch die Unterscheidung von „Kinder- und Jugendliteratur“ und „Erwachsenenliteratur“ durchlässig machen (Hoffmann 2018).

2. Der expandierende „Mittelbereich“ wurde in einer intensiv geführten Diskussion als Trend zum „populären Realismus“ bzw. neuen „Midcult“ verhandelt (Baßler 2022), in dem die Eigenschaften der „eingeschränkten“ literarischen Produktion lediglich simuliert werden (vgl. hier auch die Diskussion um „Buchpreisliteratur“, z.B. Jürgensen 2013, zur „Konzernliteratur“ als „Big Fiction“, Sinykin 2023, sowie zur „Internationalisierung“ des literarischen Felds, z.B. Tommek 2022).

3. Diese beiden Strukturdiagnosen lassen sich auch als „Genrefizierung“ des literarischen Felds beschreiben (McGurl 2021): „Die Literatur“ wird demnach zu einer Art Genre unter anderen; und genreliterarische Merkmale verbreiten sich quer durchs literarische Feld.

Die Genrefizierungsthese beleuchtet zudem ein enormes Forschungsdefizit: Die Beschreibungen der Gegenwartsliteratur erkennen zwar an, dass der „Pol der Massenproduktion“ andere Feldbereiche infiltrierte, dieser Bereich bleibt aber selbst weitgehend im Dunklen. Mit dem enormen Erfolg von „New Adult“-Literatur sowie der digitalen Literaturforen und der entsprechenden Selfpublishing-Kultur ist dies kaum mehr möglich.

Die Thesen werden mit Textrepräsentationen überprüft, die Genreinformationen und Textkomplexitätsmaße kombinieren (Proisl 2019, Jannidis 2019, Jannidis 2020, Blombach 2022). Zu diskutieren sind nicht zuletzt die An-

gemessenheit dieser Operationalisierung und alternative Strategien.

Bibliographie

- Apel, Heiner, und Ines Bose.** 2024. „Geschlechterbewusste Sprache im Radio: Verwendungsformen, Rezeption, redaktionelle Erfahrungen“. *Linguistische Berichte Sonderheft: Geschlechterbewusste Sprache: Routinisierte Gebrauch und kreative Neuformen*.
- Bański, Piotr, Peter M. Fischer, Elena Frick, und others.** 2012. „The New IDS Corpus Analysis Platform: Challenges and Prospects“. *Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12)* (Istanbul, Turkey). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/789_Paper.pdf.
- Baßler, Moritz.** 2022. *Populärer Realismus. Vom International Style gegenwärtigen Erzählens*. C.H.Beck.
- Blombach, Andreas, Stephanie Evert, Fotis Jannidis, Steffen Pielström, Leonard Konle, und Thomas Proisl.** 2022. „Exploring Lexical Diversities“. *Digital Humanities 2022. Responding to Asian Diversity. Conference Abstracts* (Tokyo), 130–34.
- Bourdieu, Pierre.** 2011. „Das literarische Feld“. In *Kunst und Kultur. Kunst und künstlerische Feld. Schriften zur Kultursoziologie 4*, herausgegeben von Franz Schultheis und Stephan Egger. UVK Verlagsgesellschaft.
- Geyken, Alexander.** 2007. „The DWDS corpus: A reference corpus for the German language of the twentieth century“. In *Idioms and collocations: Corpus-based linguistic and lexicographic studies*, herausgegeben von Christiane Fellbaum. Continuum.
- Hoffmann, Lena.** 2018. *Crossover. Mehrfachadressierung in Text, Markt und Diskurs*. Chronos.
- Jannidis, Fotis, Leonard Konle, und Peter Leinen.** 2019. „Thematic Complexity“. *Abstracts of the DH2019 Utrecht*.
- Jannidis, Fotis, Leonard Konle, und Peter Leinen.** 2020. „Confounding variables in Sub-Genre classification“. *Dhd2020. Spielräume. Digital Humanities zwischen Modellierung und Interpretation* (Paderborn), 94–98.
- Jürgensen, Christoph.** 2013. „Würdige Popularität. Überlegungen zur Konsekrationsinstanz ‚Literaturpreis‘ im gegenwärtigen literarischen Feld“. In *Poetiken der Gegenwart. Deutschsprachige Romane nach 2000*, herausgegeben von Silke Horstkotte und Leonhard Herrmann. De Gruyter.
- Kupietz, Marc, Cyril Belica, Holger Keibel, und Andreas Witt.** 2010. „The German Reference Corpus DeReKo: A Primordial Sample for Linguistic Research“. *Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'10)* (Valletta, Malta). http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/414_Paper.pdf.
- Kupietz, Marc, Nils Diewald, und Eliza Margaretha.** 2020. „RKorAPClient: An R Package for Accessing the German Reference Corpus DeReKo via KorAP“. *Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference* (Marseille, France), 7015–21. <https://www.aclweb.org/anthology/2020.lrec-1.867>.
- Kupietz, Marc, Nils Diewald, Eliza Margaretha, Franck Bodmer Mory, Helge Stallkamp, und Peter Harders.** 2019. „Neues von KorAP“. In *Neues vom heutigen Deutsch. Empirisch - methodisch - theoretisch*, herausgegeben von Ludwig M. Eichinger und Albrecht Plewnia. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110622591-021>.
- Kupietz, Marc, Peter Leinen, Nils Diewald, u. a.** 2025. „National Library as Corpus: Introducing DeLiKo@DNB – a Large Synchronous German Fiction Corpus“. *DHd 2025 Book of Abstracts*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14943116>.
- Kupietz, Marc, Harald Lüngen, und Nils Diewald.** 2023. „Das Gesamtkonzept des Deutschen Referenzkorpus DeReKo: Vom Design bis zur Verwendung und darüber hinaus“. In *Korpora in der germanistischen Sprachwissenschaft. Mündlich, schriftlich, multimedial*, herausgegeben von Arnulf Deppermann, Christian Fandrych, Marc Kupietz, und Thomas Schmidt. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783111085708-002>.
- Link, Sabrina.** 2024. „The use of gender-fair language in Austria, Germany, and Switzerland: A contrastive, corpus-based study“. *Lingua* 308: 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.lingua.2024.103787>.
- Lüngen, Harald, und C. M. Sperberg-McQueen.** 2012. „A TEI P5 Document Grammar for the IDS Text Model“. *Journal of the Text Encoding Initiative*, Nr. 3: 1–18.
- McGurl, Mark.** 2021. *Everything and Less. The Novel in the Age of Amazon*. Verso.
- Müller-Spitzer, Carolin, Samira Ochs, Alexander Kopenig, Jan Oliver Rüdiger, und Sascha Wolfer.** 2024. „Less than one percent of words would be affected by gender-inclusive language in German press texts“. *Humanities and Social Sciences Communications* 11 (1): 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03769-w>.
- Ochs, Samira, und Jan Oliver Rüdiger.** 2025. „Of stars and colons: A corpus-based analysis of gender-inclusive orthographies in German press texts“. In *Linguistic Intersections of Language and Gender. Of gender bias and gender fairness*, herausgegeben von Dominic Schmitz, Simon David Stein, und Viktoria Schneider. Düsseldorf University Press.
- Proisl, Thomas, Leonard Konle, Stefan Evert, und Fotis Jannidis.** 2019. „Dependenzbasierte syntaktische Komplexitätsmaße“. *DHd 2019. Digital Humanities: multimedial & multimodal. Konferenzabstracts*, 270–73.
- Sinykin, Dan.** 2023. *Big Fiction. How Conglomeration Changed the Publishing Industry and American Literature*. Columbia University Press.
- Tommek, Heribert.** 2015. *Der lange Weg in die Gegenwartsliteratur. Studien zur Geschichte des*

literarischen Feldes in Deutschland von 1960 bis 2000. De Gruyter.

Tommek, Heribert. 2022. „Von der Internationalisierung zur Globalisierung: Literarische Feldanalyse und die Soziologie der Übersetzung“. In *Bourdieu in der Germanistik*, herausgegeben von Karsten Schmidt und Haimo Stiemer. De Gruyter.

Waldendorf, Anica. 2023. „Words of change: The increase of gender-inclusive language in German media“. *European Sociological Review*, 1–19. <https://doi.org/10.1093/esr/jcad044>.